

**ПРИРОДНИЧО-НАУКОВА СКЛАДОВА ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ МАШИНОБУДІВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ**

Гавришчук І.В.

кандидат педагогічних наук, викладач інженерної та комп'ютерної графіки ВСП «ТФК ТНТУ»

**NATURAL SCIENCE COMPONENT OF THE PRODUCTION AND TECHNICAL ORIENTATION
OF A FUTURE SPECIALIST IN MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGIES**

Havryshchuk I.

*Candidate of Pedagogics, Professor of Engineering and Computer Graphics of the Technical College of
Ternopil Ivan Puluj National Technical University*

АНОТАЦІЯ

Проаналізовано роль природничо-наукової підготовки в системі професійної підготовки. Визначено основні компоненти природничо-наукової складової виробничо-технічної орієнтації майбутнього фахівця машинобудівних технологій. Встановлено основні засоби здійснення професійної спрямованості при викладанні дисциплін природничо-математичного циклу.

ABSTRACT

The role of natural science training in the system of professional training is analyzed. The main components of the natural science component of the production and technical orientation of a future specialist in mechanical engineering technologies are determined. The main means of implementing professional orientation in teaching subjects of the natural science and mathematics cycle have been established.

Ключові слова: природничо-наукова підготовка, виробничо-технічна орієнтація, професійно-технічна підготовка.

Keywords: natural science training, industrial and technical orientation, vocational and technical training.

Зміни в системі сучасної професійно-технічної освіти, орієнтованої на вимоги інформатизації всіх сфер українського суспільства, висувають все більші вимоги до якості підготовки майбутніх фахівців, диктують необхідність підготовки творчо мислячих людей, так як сучасне виробництво потребує не простих виконавців, а творчих працівників здатних ефективно вирішувати поставлені завдання та переносити знання з одних технічних об'єктів на інші, вільно орієнтуватись у сучасних технічних засобах і ін..

Проведення аналізу наукових праць підтверджує наявність глибоких теоретико-практичних напрацювань щодо природничо-наукової, загально-технічної та професійної підготовки студентської молоді, вдосконалення навчального процесу у професійно-технічних навчальних закладах, серед яких слід виокремити дослідження П.Атутова, А. В. Антонець, С. Батишева, Й. Гушулея, М. Думченка, Т. Кудрявцева, Л. В. Моторної, В. Ледньова та ін... Тобто на сучасному етапі накопичено значний досвід підготовки майбутніх фахівців у професійно-технічних навчальних закладах та закладах фахової передвищої освіти, але все ж залишається малодослідженою проблема природничо-наукової складової виробничо-технічної орієнтації майбутнього фахівця машинобудівних технологій.

Метою статті є висвітлити особливості природничо-наукової підготовки як одного із компонентів виробничо-технічної орієнтації майбутнього фахівця машинобудівних технологій в процесі професійної підготовки.

Виробничо-технічна орієнтація містить у собі три взаємопов'язані складові (природничо-наукову, загальнотехнічну, професійну) і визна-

чається як складова професійної діяльності сучасного робітника, що передбачає здатність вільно орієнтуватися в сучасному технічному середовищі, а також готовність до застосування сучасних технічних систем у процесі виконання професійних функцій. Складові виробничо-технічної орієнтації передбачають формування системи загальнотрудових, загальновиробничих і спеціальних знань, умінь, навичок та звичок у процесі професійної підготовки.

Кожна складова містить у собі певні компоненти. Функції окремих компонентів виробничо-технічної орієнтації визначаються їх завданнями та змістом. Питання природничо-наукової підготовки майбутніх фахівців як компонентної складової виробничо-технічної орієнтації фахівця машинобудівних технологій у процесі професійної підготовки не було об'єктом окремого наукового дослідження, але є актуальним і потребує подальшого дослідження.

Природничо-наукова підготовка є невід'ємною складовою в системі професійно-технічної освіти. Науковці вважають, що вона суттєво впливає на формування особистості та професійні якості майбутнього фахівця, рівень його мобільності, конкурентноспроможності та затребуваності на сучасному ринку праці. На предмети природничо-наукового циклу покладається основна відповідальність за формування в майбутніх фахівців картини світу як найважливішого елемента наукового світогляду [4]. Природничо-наукова підготовка, як наголошує Л. В. Моторна, є основою для засвоєння спеціальних дисциплін, оволодіння професією, застосування природничо-наукових знань у майбутній професійній діяльності

і виступає, як інтегративна характеристика, що передбачає здатність вирішувати навчальні і професійні завдання, використовуючи природничо-наукові знання та уміння [5, с.11].

А.В. Антонєць зазначає, що природничо-наукові дисципліни є базовими для отримання спеціальних знань під час навчання у закладах професійно-технічної освіти. Він вважає, що природничо-наукова підготовка впливає на формування прогностичних умінь майбутніх фахівців; формуванню умінь проводити експеримент, пояснювати й оформляти його результати; оволодінню загальними ідеями й принципами природничо-наукових знань; формуванню умінь розглядати явища й процеси у взаємозв'язку, формуванню здатності до усвідомлення причинно-наслідкових зв'язків; розвитку рефлексивного мислення, творчої активності, здатності до інтуїтивного мислення [1, с. 82].

Узагальнюючи думки А. В. Антонця, О. В. Єлісеєва, Л. В. Моторної та ін. ми робимо висновок, що природничо-наукова підготовка є цілеспрямованим процесом, результатом якого є формування у майбутніх фахівців системи фундаментальних природничо-наукових знань, умінь, навичок, досвіду пізнавальної та практичної діяльності, що є невід'ємним компонентом формування виробничо-технічної орієнтації у професійній підготовці.

Водночас результати аналізу досліджень С. О. Касярум, Т. С. Нінова, С. О. Панічева та інших свідчать про наявність проблем та протиріч у природничо-науковій підготовці майбутніх фахівців, а саме: недостатній рівень професійної спрямованості при вивченні природничо-наукових дисциплін, оскільки студенти не розуміють значення природничо-наукових знань у подальшій професійній підготовці; відсутністю у змісті природничо-наукових дисциплін задач прикладного характеру, які пов'язані зі змістом майбутньої професійної діяльності; не розробленістю професійної спрямованих методик і рекомендацій з викладання природничо-наукових дисциплін та ін. [4, с. 142].

Ми поділяємо такий погляд і вважаємо, що під час визначення необхідної та достатньої сукупності знань і вмінь природничо-наукового змісту потрібно виходити із професійних потреб фахівця машинобудівних технологій, так як, ізольоване вивчення окремих предметів, передбачених навчальними планами професійно-технічних навчальних закладів та закладів фахової передвищої освіти, не може позитивно розв'язувати питання формування системи знань, умінь і навичок, використання їх на практиці. Тут необхідно здійснювати міжпредметні зв'язки в процесі навчання молоді і формуванні їх професійних функцій. Професійна спрямованість природничо-наукових дисциплін, які вивчаються в професійно-технічних закладах освіти та в закладах фахової передвищої освіти, дає змогу органічно

поєднувати вивчення загальноосвітніх предметів і спеціальних дисциплін, зберігаючи викладання основ наук у тому самому обсязі і глибині, що й в школі, але з застосуванням знань при оволодінні конкретною спеціальністю. У цьому випадку природничо-наукова складова сприятиме формуванню виробничо-технічної орієнтації. Одним із першочергових завдань, що постали перед викладачами є досягнення того, щоб кожний студент під час вивчення природничо-наукових дисциплін чітко усвідомлював значущість та необхідність засвоєння змісту навчального матеріалу. Так, як сучасний фахівець, зайнятий в автоматизованому виробництві, повинен мати достатньо високий рівень природничо-наукової підготовки, щоб бути здатним до сприйняття правильної і поглибленої виробничо-технічної інформації. Як наголошує П. Атутов «... природничо-наукові знання сучасної техніки мають певні ознаки, які: а) лежать в основі різноманітності знарядь праці; б) формуються на основі засвоєння законів і понять різних наук; в) носять динамічний характер...» [2, с. 27]. Такі знання виступають мірою оволодіння типовими сторонами технічних об'єктів та їх науковими основами. Оскільки ці знання формуються у певній діяльності, а остання організовується за допомогою різних завдань, слід розробити систему відповідних завдань. Теорія навчальної діяльності Гушулея Й. [3] передбачає постановку таких навчальних задач, розв'язання яких повинно забезпечувати засвоєння узагальненого способу діяльності як прямого продукту навчальної діяльності. Науково-технічними завданнями у нашому випадку можуть бути спрощені моделі виробничо-технічних завдань, які доводиться найчастіше розв'язувати робітниками, що мають справу з технікою.

У системі професійно-технічної освіти та фахової передвищої освіти природничо-наукова складова виробничо-технічної орієнтації реалізується через цикл математично-природничих дисциплін, які розкривають сутність явищ навколишнього середовища, його внутрішні закони, виходячи із свого предметного уявлення про природу. При вивченні дисциплін даного циклу забезпечується набуття майбутніми фахівцями фундаментальних природничо-наукових знань, досвіду пізнавальної та практичної діяльності які є основою для засвоєння дисциплін циклу професійної і практичної підготовки та оволодінню майбутньою професією. Тому в процесі дослідження зроблено висновки, що для якісної професійної підготовки майбутніх фахівців машинобудівних технологій, природничо-наукова складова виробничо-технічної орієнтації повинна містити в собі: розуміння наукових положень, понять, пов'язаних з технікою; знання загальних виробничо-технічних функцій сучасного робітника; розуміння загальних способів технології різних виробничих процесів (рис. 1.).

Рис. 1. Природничо-наукова складова виробничо-технічної орієнтації

Природничо-наукова складова виробничо-технічної орієнтації фахівця передбачає такі знання наукових основ функціонального принципу, які відповідають деякому рівню розгляду технічного об'єкта. Наукова основа технічного об'єкта переважно проявляється у формі будь-якого принципу. У цьому випадку ми маємо науковий (фізичний, хімічний, біологічний і ін.) принцип функціонування об'єкта. Конкретним прикладом відмінності функціонального принципу від наукового може бути функціональний принцип електричних датчиків для вимірювання тиску, побудованих на сегнетоелектриках. Він полягає в наступному. Якщо до платівки сегнетоелектрика прикласти механічні зусилля, стискаючи або розтягуючи її, то на протилежних поверхнях пластинки будуть наводитися електричні заряди різного знака. Виникає явище, зване «прямим п'єзоефектом». В процесі таких впливів платівка сегнетоелектрика стає джерелом ЕРС, що і фіксується датчиком як деякий тиск. Функціональний принцип даного пристрою побудований на прямому п'єзоефекті.

Конкретизація навчального матеріалу дисциплін природничо-наукового циклу відповідно до спеціальності майбутнього фахівця є необхідною умовою для формування професійних знань, умінь та навичок. Основні поняття, явища, закони докладно вивчаються на заняттях природничо-математичного циклу, а на заняттях з спецпредметів та виробничого навчання, практик поглиблюються, використовуються для пояснення виробничих процесів. На основі вивченої педагогічної літератури, до основних засобів здійснення професійної спрямованості при викладанні природничо-математичних дисциплін ми відносимо: розкриття наукових основ технологічних процесів та їхніх складових частин; використання безпосередньо знань з одного предмета при поясненні нового матеріалу з іншого; розв'язування задач якісного, кількісного і експериментального характеру з професійним змістом на заняттях природничо-математичного циклу і навпаки; проведення комплексних лабораторно-практичних робіт, демонстраційних дослідів, організація екскурсій на базове підприємство; вико-

нання міжпредметних комплексних робіт; використання на заняттях природничо-математичного циклу прикладів, пов'язаних з продуктивною працею студентів та діяльністю підприємства, а також виробничо-технічною тематикою тощо.

Враховуючи обмежені можливості кожного окремо взятого засобу реалізації професійної спрямованості, успіху можна досягти тільки при сукупному використанні цих засобів. А це, в свою чергу, сприятиме творчій активності викладачів природничо-математичних дисциплін, спецпредметів та майстрів виробничого навчання у впровадженні ідей професійної спрямованості, використання знань з фізики, математики, хімії і інших на спеціальних уроках, підвищенню природничо-наукового рівня викладання дисциплін професійного циклу.

В основу сучасного виробництва покладено закономірності природничо-математичних наук, тому для формування в студентів системи знань, які є в основі техніки і технології виробництва, слід спиратись на зв'язок з усіма дисциплінами навчального плану. Для цього при вивченні тем навчальних дисциплін природничо-математичного циклу необхідно наводити наочні приклади застосування основних понять, положень у професійній діяльності. Тут беззаперечними помічниками виступають сучасні освітні технології, інтерактивні методи навчання (метод проектів, ділові ігри, комп'ютерні тренінги, кейс-метод, мультимедійні алгоритми і інші), сучасні засоби навчання, такі як: навчальна техніка (принтер, сканер, проектор тощо), що розширює спектр та ефективність застосування комп'ютерної техніки; програмно-методичні комплекси (комп'ютерні навчальні програми); мереживне та телекомунікаційне обладнання; екранно-звуківі засоби навчання; лабораторне обладнання; навчальні прилади та інструменти тощо.

Результати теоретичного узагальнення дозволяють бачити структуру природничо-наукової складової виробничо-технічної орієнтації майбутніх робітників механічних технологій в єдності трьох компонентів: мотиваційного, змістового та операційного. Критерієм мотиваційного компо-

нту є спрямованість на вивчення природничо-наукових дисциплін (інтенсивність емоцій, бажань стосовно опанування природничо-науковими дисциплінами; прагнення студентів збирати і досліджувати теоретичний і практичний матеріал з природничих дисциплін, який послугує для здобуття базових професійних знань; усвідомлення студентами практичної значущості природничо-наукової підготовки у майбутній професійній діяльності); змістового – якість знань з циклу природничо-наукових дисциплін з їх перенесенням на технічні дисципліни (рівень теоретичних знань з природничо-наукових дисциплін; знання про особливості застосування природничо-наукових знань у майбутній професійній діяльності; уміння студентів аналізувати, синтезувати, узагальнювати, формулювати і розв'язувати завдання, експериментувати, вносити раціоналізаторські пропозиції тощо); операційного – сформованість професійно значущих умінь і навичок з природничо-наукових дисциплін (уміння студентів застосовувати одержані природничо-наукові знання при розв'язанні прикладних задач в процесі вивчення спеціальних дисциплін (та в професійній діяльності); ступінь творчості у використанні природничо-наукових знань у нових професійних ситуаціях.).

В ході констатувального етапу експерименту виявлено високий рівень розуміння майбутніми фахівцями необхідності вивчення дисциплін природничо-математичного циклу. 82% опитаних вважають, що вивчення дисциплін даного циклу є необхідною характеристикою професійних якостей сучасного фахівця. Водночас тільки 14% майбутніх фахівців вміють переносити знання отримані під час вивчення дисциплін природничого циклу на спецдисципліни, а 4% застосовують професійно значущі уміння на практиці.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми природничо-наукової підготовки, як

одного із компонентів виробничо-технічної орієнтації. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у з'ясуванні можливостей ефективного застосування нових інформаційних технологій у посиленні професійної спрямованості навчання дисциплін природничо-математичного циклу та розробленням на цій основі міжпредметних мультимедійних алгоритмів, які б демонстрували практичну значущість даних дисциплін у професійній діяльності майбутніх фахівців машинобудівних технологій

Література

1. Антоненко А. В. Роль дисциплін природничо-наукового циклу в процесі формування прогностичних умінь майбутніх менеджерів в аграрних ВНЗ / А. В. Антоненко // *Didactics of mathematics: Problems and Investigations*. – 2008. – Issue № 30. – С. 79–82.
2. Атутов П. Р. Політехнічний принцип у навчанні школярів / П. Р. Атутов [монографія]. – К.: Рад. школа., 1982. – 176 с.
3. Гушулей Й.М. Загальнотехнічна підготовка учнів у процесі трудового навчання/ Й. М. Гушулей. – Тернопіль, 2000. – 312 с.
4. Касярум С. О. Базові знання з природничо-наукових дисциплін як основа для професійної підготовки майбутніх фахівців інженерного профілю у вищій технічній школі / С. О. Касярум // *Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки»*. – 2011. – Вип. 165. – С. 141–144.
5. Моторна Л. В. Професійна спрямованість навчання природничо-наукових дисциплін у підготовці молодших спеціалістів технічного профілю: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л. В. Моторна. – Вінниця, 2012. – 29 с.